

LIQUEN NÍTIDO GENERALIZADO: RELATO DE CASO

Ciências da Saúde, Edição 114 SET/22 / 19/09/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7093901

Autoras:

Lorena Aisa Oshikiri Athayde Fernandes

Luiza Oliveira Reichelt

Maraya de Jesus Semblano Bittencourt

Resumo

Relatamos o caso de uma adolescente, 17 anos, que referia erupções pruriginosas no corpo desde os 7 anos de idade, sem diagnóstico definido. O histopatológico de uma pápula confirmou o diagnóstico de líquen nítido (FIG 3). O líquen nítido é uma dermatose inflamatória crônica que afeta principalmente crianças e adultos jovens. Sua variante generalizada é uma forma rara, caracterizada por uma erupção cutânea que afeta todo o corpo. O caso se mostra relevante devido ao tempo que a paciente permaneceu sem diagnóstico e a importância de realizar diagnósticos diferenciais e incluir o líquen nítido entre as hipóteses.

Palavras-chave: Erupções liquenóides; Líquen nítido; Líquen nítido generalizado;

Abstract

We report the case of a 17-year-old girl who reported itchy rashes on her body since she was 7 years old, without a definite diagnosis. The histopathology of a

papule confirmed the diagnosis of lichen nitidus (FIG 3). Lichen nitidus is a chronic inflammatory dermatosis that mainly affects children and young adults. Its generalized variant is a rare form, characterized by a rash that affects the entire body. The case is relevant due to the time the patient remained undiagnosed and the importance of performing differential diagnoses and including lichen nitidus among the hypotheses.

Keywords: Lichenoid eruptions; Clear lichen; Generalized lichen nitidus;

INTRODUÇÃO

O líquen nítido é uma dermatose inflamatória crônica rara, de etiologia desconhecida, tende a acometer crianças e adolescentes e afeta ambos os sexos igualmente². Sua variante generalizada é uma forma rara, caracterizada por uma erupção cutânea que tem curso variável, com resolução espontânea vários anos após o início da doença ou pode necessitar de tratamento¹.

RELATO DE CASO

Relatamos o caso de paciente feminina, 17 anos, que referia erupções pruriginosas inicialmente nas pernas, com disseminação para coxas, braços e tronco, as quais pioravam ao calor. O quadro clínico iniciou na infância, aos 7 anos de idade. Sem antecedentes de doenças prévias e apresentava bom estado geral de saúde. O diagnóstico diferencial incluiu amiloidose cutânea e líquen plano. Ao exame dermatológico, apresentava exulcerações e pápulas cor da pele, medindo de 1 a 2 mm, com superfície plana ou ligeiramente abobadada, brilhante, translúcida ou ligeiramente esbranquiçada, de forma generalizada nos braços, tronco superior e membros inferiores, entremeadas por coloração acastanhada.

FIGURA 1 – (A) NUMEROSAS PÁPULAS COR DE PELE E BRILHANTES NO TÓRAX (B) DORSO SUPERIOR (C) BRAÇO DIREITO

O histopatológico de uma das pápulas confirmou o diagnóstico de líquen nítido, mostrando uma epiderme paraceratótica atrófica, um denso infiltrado linfocitário limitado com células gigantes multinucleadas, localizadas na derme papilar circundada por papilas alongadas bilateralmente. A paciente respondeu favoravelmente ao uso de emolientes e para o prurido fez uso de levocetirizina 05mg uma vez ao dia.

FIGURA 2 – HISTOPATOLÓGICO DE BIÓPSIA DE PELE DE UMA DAS PÁPULAS

DISCUSSÃO

O líquen nítido é considerado uma dermatose incomum, descrito pela primeira vez por Pinkus em 1907². É clinicamente caracterizada pela presença de múltiplas pápulas minúsculas, brilhantes e de cores variadas. A maioria das lesões localizam-se no pescoço, tronco, antebraços, abdômen e genitália¹. O fenômeno de Koebner pode estar presente. Existem casos clínicos com formas confluentes, vesiculares, hemorrágico, palmo plantar, folicular espinhoso, perfurante, lineares e generalizadas³. A forma generalizada é particularmente rara em crianças e tem sido associada com várias doenças, incluindo síndrome de Down, Síndrome de Russell-Silver, doença de Niemann-Pick, neurofibromatose tipo 1 e leucemia juvenil mielomonocítica⁵. O extenso número e distribuição de pápulas do paciente e outras partes do corpo é incomum para líquen nítido. O diagnóstico diferencial de líquen nítido inclui outras dermatoses liquenoides como líquen plano, eczema folicular e, às vezes, molusco contagioso⁴. A maioria dos relatos sugere que as erupções desapareceram completamente de forma espontânea, sem sequelas. O prurido moderadamente intenso é clássico, ao contrário do líquen nítido localizado, necessitando de tratamento³. O curso crônico por vezes prolongado da condição, leva a diferentes formas de terapias. Tratamentos bem-sucedidos descritos incluem fototerapia NB-UVB com ou sem corticosteroides tópicos, anti-histamínicos, inibidores da calcineurina, retinoides e casos isolados de sucesso com isoniazida⁶. Administração de agentes terapêuticos em pacientes muito jovens deve ser ponderados em relação aos benefícios potenciais, que podem ou podem não ser alcançável para esta doença benigna, geralmente autolimitada⁵.

CONCLUSÃO

A raridade da apresentação este caso e a importância de realizar diagnósticos diferenciais e incluir o líquen nítido entre as hipóteses, dado ao longo tempo que a paciente permaneceu sem diagnóstico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Bégon E, Blum L, Petitjean B, Bachmeyer C Generalized lichen nitidus in a child. *Ann Dermatol Venereol* 2012;139:333-4.
2. Botelho LF, Magalhães JP, Ogawa MM, et al. Generalized lichen nitidus associated with Downs syndrome: case report. *An Bras Dermatol* 2012; 87: 466–468
3. Berman H, Truong A, Cheng CE. Pediatric generalized lichen nitidus treated with natural sunlight therapy. *Pediatr Dermatol*. 2019;00:1–3.
<https://doi.org/10.1111/pde.13915>
4. Chaabane H.; Meziou T J; Amouri M, Chikrouhou H, Turki H. Lichen nitidus généralisé. *Presse Med*. 2013; 42: 1287–1288 . 2013 Publié par Elsevier Masson SAS.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.lpm.2012.08.005>.
5. Synakiewicz J, Polańska A, Bowszyc-Dmochowska M, Żaba R W, Adamski Z, Reich A, Dańczak-Pazdrowska A. Generalized lichen nitidus: a case report and review of the literature. *Adv Dermatol Allergol* 2016; XXXIII (6): 488–490. DOI: 10.5114/ada.2016.63890
6. Teixeira VB, Coutinho I, Cardoso JC, Tellechea O. Generalized Lichen Nitidus in a boy with Niemann-Pick disease type B. *An Bras Dermatol*. 2013;88(6):977-8

Serviço de Dermatologia, Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia

gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil